

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ, ЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Э.Н.Зиёдуллаева

Преподаватель

Кафедры олигофренопедогогика, ТГПУ им. Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928680>

Аннотация. В данной тезисе в психологии и лингвистике изучено развитие связной речи у детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, освещена проблема ее развития. Также рассказывается об учёных, работавших над связной речью.

Ключевые слова: Связная речь, психологии, лингвистики, мышления, речевая деятельность, синоним, семантика, метод, нейропсихологии.

Введение: Связное речевое высказывание является предметом изучения разных наук: психологии, лингвистики, психолингвистики, нейропсихологии, социальной психологии, методики обучения языку. Интерес со стороны столь различных наук обусловлен сложным строением и иерархически высоким уровнем организации речи. Изучение механизмов такого сложного явления как связная речь представляет для нашего исследования особую ценность в связи с тем, что все дети с задержкой психического развития в силу недостаточного развития высших психических функций обязательно имеют проблемы в развитии связной речи. Изучив многочисленные исследования, посвященные проблеме взаимосвязи мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Ж. Пиаже, И.Н. Горелов и др.), можно констатировать, что любой сформированный результат речевой деятельности (речевое высказывание) свидетельствует о предстоящей работе мозга: нормальная речевая деятельность — свидетельство работы сознания и его доказательство. «Путь мышления - не обязательно к речи; путь речи обязательно от мышления»

В связи с этим рассмотрение связной речи с позиции психологии, психолингвистики, лингвистики позволит нам определить, какие ее показатели наиболее точно характеризуют интеллектуальное развитие ребенка, а какие не являются выразительным показателем его когнитивного развития. В методике наименование «связная речь» употребляется в трех значениях: 1) связная речь — процесс, деятельность говорящего, пишущего; 2) продукт, результат этой деятельности, текст, высказывание; 3) название раздела работы по развитию речи. Таким образом, наряду с термином «связная речь» употребляются как синонимичные наименования «высказывание», «текст»

В настоящее время в лингвистике проблемы семантики стоят в центре внимания в связи с тем, что содержательная сторона языка непосредственно связана с познавательной деятельностью человека. Термин «семантика» определяется как наука о значениях слова, как раздел языкознания, в котором изучается смысловая сторона различных единиц языка, а также как один из аспектов изучения знаков в семиотике. Проблема связности текста рассматривается в работах Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, М.П. Ионице, Е.В. Падучевой, Г.Я. Солганика, Л.П. Доблаева, И.А. Фигуровского, Л.М. Лосевой и др. Семантические исследования (Н. Хомский, Дж. Лайонез, Ю.Д. Апресян, Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, А.И. Новиков, О.Н. Селиверстова и др.) все более и более

связывают глубинный смысл высказывания с методом раскрытия содержания, свойственного в обобщенном виде некоторому ряду конкретных высказываний. Итак, связанное высказывание (текст), как мы отметили выше, является продуктом речевой деятельности, в котором находят свое отражение все языковые явления, а также психологические особенности человека. Анализ связанной речи (текста) возможен с позиции лингвистики, позволяющей наблюдать присущие этому явлению языковые способы ее выражения.

А.А. Леонтьев, также считает, что связность и цельность - основные свойства текста. Связность текста - категория лингвистики текста (речи). Связность не имеет степени: либо она есть, либо ее нет, отмечает автор. Признаки связности возникают в ходе порождения текста как следствие его цельности.

Р. Барт считает, что предмет лингвистики текста — это «любой конечный отрезок речи, являющийся некоторым единством с точки зрения содержания, передаваемый в целях коммуникации и имеющий соответствующую этим целям внутреннюю организацию».

По мнению М. Бирвиша, исследование семантических признаков дает материал для предположения, что семантические структуры сводимы к компонентам, представляющим собой универсальные характеристики когнитивной системы человека.

В заключение отметим, таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Связная речь (высказывание, текст) - это психологическое явление, имеющее сложное иерархическое строение, «результат речевой деятельности», «отражение языковой способности и психологических особенностей человека», «единство мыслительного и речевого», «внешнего и внутреннего», «формы и содержания».
2. Основными признаками связанной речи выступают связность и цельность. Связность проявляется семантически и формально, т.е. посредством использования лексических и грамматических средств языка. Цельность формируется на основе связности. На языковом уровне цельность обеспечивается единством темы связанного высказывания, путем актуального (тема-рематического) членения текста и различными видами связей между предложениями, обеспечивающими сложную текстовую структуру.
3. Таким образом, выявление путем лингвистического анализа особенностей связанной речи (характера семантических и лексико-грамматических ошибок), позволит определить выраженность речевого нарушения, коррелирующую с тяжестью нарушения когнитивной сферы ребенка. Полученные результаты могут способствовать выбору наиболее эффективных методов и приемов коррекционно-логопедического воздействия.

References:

1. Абелева, И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека / И.Ю. Абелева. - М.: Логос, 2004 - 304с. .
2. Адмони, В.Г. Система форм речевого высказывания / В.Г. Адмони. -С-ИЛ: Наука, 1994.

3. Божович, Е.Д. Учителю о языковой компетенции школьников. Психолого-педагогические аспекты языкового образования / Е.Д. Божович. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. - 288 с.
4. Вилыпанская, А.Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой психического развития в условиях системы коррекционноразвивающего обучения А.Д. Вилыпанская // Дефектология. - 2007,-№2.
5. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием В.П. Глухов, - М.: АРКТИ, 2002.
6. Голод, В.И. Семантические аспекты порождения речи В.И Голод, А.М. Шахнарович // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. -М., 1981.-Т.40.

